

УДК 347.965.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>

Т.Б. ВІЛЬЧИК,

доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ СТОРІН У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖНОМУ СУДІ

T.B. VILCHUK,

Associate Professor, Department of Civil Justice and Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

REPRESENTATION OF THE PARTIES' INTERESTS IN AN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Національне правове регулювання інституту представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді не містить чіткі вимоги щодо представників сторін. Регламенти, правила і положення постійно діючих арбітражних установ також містять досить розмиті формулювання, з яких не можна зробити однозначний висновок про те, які документи необхідно надати представникам у суді для того, щоб вони могли користуватися всіма процесуальними правами в повному обсязі. Для кращого розуміння інституту представництва у Міжнародному комерційному арбітражному суді доцільно провести аналогію з цим інститутом як у національному арбітражному процесі. **Мета** – виявлення особливостей та недоліків правового регулювання представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, державних арбітражних судах, а також інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. **Методи.** Серед методів формально-юридичний, за яким визначено сутність конституційного права захисту прав та законних інтересів у Міжнародному комерційному арбітражному суді; порівняльно-правовий – проведено аналіз національного та міжнародного законодавства у сфері регулювання інституту представництва інтересів сторін у національному та міжнародному арбітражному процесі; статистичний – охарактеризовано статистичні дані щодо представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді. **Результати.** Встановлено, що на відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді, разом з тим, більшість сторін все ж таки обирає для представництва своїх інтересів професійних адвокатів. Автономія сторін у виборі представника на власний розсуд вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах та в інституційних арбітражних правилах. **Висновки.** Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання щодо вимог, які висуваються до представників. У свою чергу, вимоги, що пред'являються до представників у державних арбітражних судах більш формальні, ніж у Міжнародному комерційному арбітражному суді. Представник сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково має бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом. Разом з тим, для представника сторін, який практикує у сфері міжнародного комерційного арбітражу, однаково важливими є і правова і галузева компетентність, він має бути фахівцем як у відповідній галузі права, так і в галузі спору. У міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, що розглядаються, і набагато більші витрати, пред'являється менше вимог й до оформлення повноважень представника, які полягають в основному у правильно оформленій довіреності.

Ключові слова: Міжнародний комерційний арбітражний суд; представництво інтересів сторін; принцип автономії сторін; оспорування рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду; арбітражний процес

Problem statement. The national legal regulation of the institution of representation of the parties in the International Commercial Arbitration Court does not contain clear requirements for the representatives of the parties. The regulations, rules and regulations of permanent arbitration institutions also contain rather vague wording, from which it is not possible to draw an unambiguous conclusion about what documents must be provided to representatives in court in order for them to be able to enjoy all procedural rights in full. For a better understanding of the institution of representation in the International Commercial Arbitration Court, it is advisable to draw an analogy with this institution as in a national arbitration process.

Purpose is to identify the features and shortcomings of the legal regulation of party representation in international and state arbitration courts based on a scientific analysis of their regulations and rules. **Methods.** Among methods is formal-legal method, according to which the essence of the constitutional right to the constitutional right to the protection of rights and legitimate interests in the International Commercial Arbitration Court is determined. comparative legal – an analysis of national and international legislation in the field of regulation of the institution of representation of the interests of the parties in the national and international arbitration process was carried out; statistical – statistical data on the representation of the parties in the International Commercial Arbitration Court are described. **Results.** It has been established that unlike the state courts of many countries, in which a lawyer must represent each party to the dispute, international commercial arbitration allows the parties to participate in the proceedings themselves; however, most of the parties still choose professional lawyers to represent their interests. The autonomy of the parties in choosing a representative at their own discretion is considered one of the basic rights in international arbitration. This principle is also enshrined in many national laws and institutional arbitration rules. **Conclusions.** The regulations of many arbitral institutions, which are still in force, contain rather imprecise wording regarding the requirements placed on representatives. In turn, the requirements for representatives in state arbitration courts are more formal than in the International Commercial Arbitration Court. A representative of a party in international commercial arbitration, unlike in state courts, does not necessarily have to be a lawyer or possess any other similar status. At the same time, for a representative of the parties who practices in the field of international commercial arbitration, legal and industry competence are equally important, he must be a specialist in both the relevant field of law and the field of dispute. In international commercial arbitration, despite the complexity of the cases under consideration and much higher costs, there are fewer requirements for the registration of the representative's powers, which consist mainly of a properly executed power of attorney.

Keywords: *International Commercial Arbitration Court; representation of the interests of the parties; the principle of party autonomy; contesting the decisions of the International Commercial Arbitration; arbitration process*

Постановка проблеми

Альтернативні способи врегулювання спорів з кожним роком дедалі набирають популярності завдяки швидкості, гнучкості, а також особливій конфіденційності. Міжнародний комерційний арбітраж є одним з основних таких способів, вкрай затребуваним серед підприємців, які здійснюють свою діяльність більш ніж в одній державі.

Розгляд спорів між учасниками підприємницької діяльності на міжнаціональному рівні в органах міжнародного комерційного арбітражу має низку переваг порівняно з процедурою розгляду справи державними судовими органами. Серед них і низькі судові витрати, і спрощення формального боку питання, і збереження комерційної таємниці завдяки закритому судовому засіданню, і багато інших. Процедура розгляду справ у міжнародних комерційних арбітражах за своїм характером є більш демократичною, ніж у державних судах загальної юрисдикції та в господарських судах, оскільки більшість регламентів інституційних міжнародних комерційних арбітражів передбачає можливість для сторін спору відступати від положень регламенту або вста-

новлювати свої правила з урахуванням специфіки справи. При цьому специфіка розгляду справ у міжнародному комерційному арбітражі, яка вимагає особливої кваліфікації та професіоналізму від представників сторін. Зокрема, йдеться про знання міжнародного приватного права, основ іноземного права, міжнародних конвенцій та процесуальних особливостей розгляду спорів у різних арбітражних судах, а також володіння іноземними мовами.

Переважна більшість учасників міжнародних комерційних угод сьогодні потребує представництва в Міжнародному комерційному арбітражному суді, але законодавче врегулювання такого питання має свої особливості, обумовлені специфікою розгляду справ та принципами арбітражного судочинства. Так, у законодавстві відсутня чіткість вимог, що пред'являються до представників сторін, підтвердження їх повноважень, потребують законодавчої конкретизації деякі інші питання представництва в Міжнародному комерційному арбітражному суді. У статті здійснюється порівняння вимог, які висуваються до представників сторін у міжнародному комер-

ційному арбітражі та в арбітражному процесі.

Питання правового статусу, організації та діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду досліджувалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, Зокрема, М.С. Дев'яткіна досліджувала питання функціонування державних судів та міжнародного комерційного арбітражу з точки зору процесуальних форм контролю та сприяння [1]; К.М. Пільков – теоретичні та практичні проблеми доказування у міжнародному комерційному арбітражі [2]; О. Перепелинська – питання вдосконалення арбітражного законодавства України [3]; Г.А. Цират – проблеми міжнародної підсудності [4].

Проблемами функціонування міжнародних арбітражних установ, у тому числі й представництва сторін, опікувалися Е. Гайлард (Gaillard, 2010), який аналізував проблеми представництва у міжнародному арбітражі [5]; Д. Ренні та П. Шервін (Rennie and Sherwin, 2010) проводили порівняльний аналіз міжнародних арбітражних регламентів з точки зору тимчасових засобів правового захисту у міжнародному арбітражі [6]; К. Роджерс (Rogers, 2014) займалась етичними проблемами взаємовідносин у міжнародних арбітражних установах [7].

Слід зазначити, що на відміну від аналізу процесу організації та діяльності міжнародного комерційного арбітражу та інших міжнародних арбітражних установ, проблеми представництва сторін у працях науковців майже не досліджувалися. Тому *метою* статті є виявлення особливостей та недоліків правового регулювання представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, державних арбітражних судах, а також інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. Її *новизна* полягає у проведеному порівняльно-правовому аналізі правового регулювання Міжнародного комерційного арбітражного суду, державних арбітражних судів та міжнародних арбітражних установ з точки зору вимог, що пред'являються до представників сторін та обов'язковості їх участі у судовому процесі. *Завданням* статті є науковий аналіз інституту представництва інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен вправі захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань у будь-який

не заборонений законом спосіб. Одним із способів вирішення правових спорів є звернення до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (ICAC або МКАС).

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, тобто його правосуб'єктність, організація діяльності, компетенція, встановлений: Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.1994 р. [8]; Положенням про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, що є Додатком 1 до зазначеного Закону [8]; Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України [9].

Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж". Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності. Недержавна природа міжнародного комерційного арбітражу відрізняє його від господарських судів в державі. Міжнародний комерційний арбітраж відіграє визначальну роль як альтернативний засіб вирішення спорів, що виникають у відносинах міжнародної торгівлі. Він отримав визнання та широке застосування у практиці українських учасників зовнішньоекономічної діяльності [10]. ICAC активно співпрацює зі світовим арбітражним співтовариством [11].

Відповідно до статті 2 Закону "Про міжнародний комерційний арбітраж", до останнього можуть за угодою сторін передаватися:

- спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;

- спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України; а також

- спори між адміністратором за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та

емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями, якщо принаймні одна зі сторін спору є підприємством з іноземними інвестиціями.

Закон "Про міжнародний комерційний арбітраж" (далі – Закон) враховує положення про такий арбітраж, які містяться в міжнародних договорах України, зокрема у Нью-Йоркській Конвенції ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.) та Європейській Конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж (м. Женева, 1961 р.). В основі вказаного Закону покладено Типовий Закон про міжнародний торговий арбітраж, прийнятий у 1985 р. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі та схвалений Генеральною Асамблеєю ООН, метою прийняття якого було, серед інших, можливість використання державами у своєму національному законодавстві з тим, щоб забезпечити одноманітний підхід до нормативного забезпечення міжнародного комерційного арбітражу в різних країнах світу.

Одним із основних правил у системі міжнародного комерційного арбітражу є те, що державні суди не мають права розглядати спори, що є предметом арбітражної угоди, за винятком випадків, коли така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. Вказане положення знайшло закріплення в основних міжнародних конвенціях з питань арбітражу. Зокрема, Нью-Йоркська конвенція 1958 р. встановлює, що "суд договірної держави, якщо до нього потрапляє позов з питання, стосовно якого сторони уклали арбітражну угоду, зобов'язаний... направити сторони до арбітражу..." (ст. II), Європейській конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. (ст. VI), а також Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (ст. 8) [10].

Порядок звернення до ICAC і розгляду справ визначається Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі – Регламент). Положенням про арбітражні збори та витрати (додаток до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України) встановлюється розмір арбітражного збору, що стягується у прийнятій до розгляду справі [9]. Арбітраж (*ad hoc*) створюється тільки для вирішення конкретного спору і після винесення рішення припиняє своє існування.

Відповідно до Регламенту Арбітражний суд приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про

передачу йому всіх або певних спорів, які виникають чи можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди (ст.ст. 1.1, 1.2 Регламенту).

За умови дотримання положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" сторони можуть на свій розсуд домовитися про процедуру розгляду справи Арбітражним судом. В разі відсутності такої угоди Арбітражний суд може з дотриманням положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" вести арбітражний розгляд таким чином, який він вважає за належний (стаття 4.2 Регламенту).

Сторони можуть вести свої справи в Арбітражному суді і брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників (стаття 7.3 Регламенту).

Рішення ICAC є остаточними та обов'язковими для сторін і в разі відмови від їх добровільного виконання приводяться до виконання в примусовому порядку. Разом з тим, закон передбачає можливість оскарження рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Так, сфера застосування Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" поряд із Розділом VIII ЦПК України [12], обумовлена діяльністю міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце останнього знаходиться на території України. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути оспорено в судовому порядку лише за умови, якщо місцезнаходження арбітражу знаходиться на території України та підпадає під територіальну юрисдикцію того чи іншого апеляційного загального суду. При цьому розгляд спору міжнародним комерційним арбітражем здійснюється за процедурою арбітражного провадження.

Правове регулювання представництва інтересів сторін у міжнародних правилах арбітражного процесу

У міжнародних арбітражних розглядах практично за всіма правилами арбітражного процесу і відповідно до більшості національних законів представництво сторін адвокатом не є обов'язковим. Згідно з більшістю інституційних правил і арбітражних статутів, сторони можуть обирати, чи хочуть вони бути представлені зовнішнім

юрисконсульт (зазвичай адвокатом), чи представляти себе самостійно. Автономія сторін у виборі представника на власний розсуд, який представлятиме їх або допомагатиме в представленні справи, вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах [13] та в інституційних арбітражних правилах [14].

Аналогічний підхід до процесуального представництва закріплений і в регламентах усіх найбільших арбітражних центрів світу. Так, наприклад: ст.18.1 Регламенту Лондонського міжнародного третейського суду встановлює, що "будь-яка сторона може бути представлена практикуючими юристами або будь-якими іншими представниками" [15]. Пункт 4 ст.21 Арбітражного регламенту Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (Париж) наділяє сторони розгляду правом бути представленими особисто або через належним чином уповноважених представників [14]. Ст.15 Регламенту з арбітражу та примирення Міжнародного арбітражного суду Федеральної палати економіки (Відень) вказує, що сторони можуть вести свої справи через своїх уповноважених представників [16]. Параграф 26.1 Регламенту арбітражного суду німецької інституції з арбітражу говорить, що "сторони можуть діяти через представників".

Детально регламентує інститут процесуального представництва й Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, ст.4 якого встановлює, що "сторони можуть бути представлені особами, яких вони обирають самі" [17]. Так, стаття 5 з 2010 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (Представництво та допомога) передбачає: "кожну сторону можуть представляти або надавати допомогу обрані нею особи... Ім'я та адреси таких осіб мають бути повідомлені всім сторонам і арбітражному суду... У такому повідомленні має бути зазначено, чи проводиться призначення для цілей представництва або допомоги... Коли особа повинна діяти як представник партії, арбітражний суд, за власною ініціативою або за запитом будь-якої сторони, може в будь-який час зажадати докази повноважень, наданих представнику в такій формі, яку арбітражний суд може визначити". Таким чином, запрошення професійних адвокатів не є обов'язковим.

У 2010 р. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, як і більшість інших арбітражних правил, закріпив основоположний принцип міжнародного арбітражу – свобода сторін обирати представників

за власним вибором, який також включає самопредставництво. Арбітражний регламент ICC [14] не вимагає, щоб сторони були представлені адвокатом, даючи їм можливість представити себе, якщо вони бажають це зробити. Сторони повинні тільки проінформувати міжнародний комерційний суд про арбітраж (стаття 4 (3) б), а також надати контактні дані будь-якої особи, що їх представляє (стаття 5 (1) б).

Посібник Секретаріату до Правил МКС містить подальші вказівки з цього питання, уточнюючи, що будь-яка особа, приватна особа або компанія, товариство або інша юридична особа, а також будь-яка держава або державна установа, може подати запит про арбітраж і дати відповідь у відповідності зі статтею 4 і статтею 5 Правил МКС. У Посібнику Секретаріату до Правил МКС також зазначається, що, на практиці переважна більшість запитів подається адвокатами, які діють від імені сторін, а не безпосередньо сторонами, навіть при тому, що юридичне представництво не є вимогою відповідно до Правил ICC [18].

Правила ICC також передбачають, що сторони можуть вільно змінювати своїх законних представників у будь-який час (Правила ICC, Стаття 17) [14], що також передбачено в більшості інших арбітражних правил (наприклад, Правила LCIA, Стаття 18 [19]; Правила SIAC [20], правило 23; Правила HKIAC, Стаття 13.7) [21].

Стаття 18.1 Правил LCIA вказує, що "Будь-яка сторона може бути представлена в арбітражі одним або кількома уповноваженими юридичними представниками, які поіменно виступають в Арбітражному суді.". Це додатково роз'яснюється в Примітці LCIA для сторін, що явно вказує в Розділі 14, що сторони не зобов'язані бути представленими адвокатами, але може бути представлений будь-якою особою, яка має законні повноваження представляти цю сторону:

Правила комерційного арбітражу та процедури медитації Американської арбітражної асоціації ("AAA") у Правилі 26 також вказують, що: "будь-яка сторона може брати участь без представництва (про себе), або адвокатом чи будь-яким іншим представником сторони за її вибором, якщо такий вибір не заборонений чинним законодавством. Сторона, яка має намір бути представленою у такий спосіб, повинна повідомити іншу сторону та AAA про своє ім'я, номер телефону та адресу і адресу електронної пошти, якщо є, представника не менше ніж за сім календарних днів до дати, встановленої для

слухання, на якому ця особа має з'явитися першою. Коли такий представник ініціює арбітраж або відповідає за сторону, повідомлення вважається поданим" (Р-26. Подання) [22].

Аналогічне положення міститься і в Міжнародному центрі вирішення спорів ("ICDR"), що передбачає у статті 18: "в арбітражі може бути представлена будь-яка сторона. Імена, адреси, телефонні номери, номери факсів, та адреси електронної пошти представників повинні бути повідомлені в письмовій формі іншій стороні та Адміністратору... Якщо інше не вказано Адміністратором, після створення арбітражного суду, сторони або їхні представники можуть спілкуватися в письмовій формі безпосередньо з трибуналом з одночасними копіями для іншої сторони. Поведінка представників партії має відповідати таким керівним принципам, які ICDR може видати з цього питання" [23].

Таким чином, право сторони розгляду в міжнародних комерційних арбітражних судах виступати через свого представника є загально-визнаним. Загально-визнаним є і той факт, що такий представник може бути будь-якою особою, тобто для представника сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом.

Відмінності в статусі представників сторін у державних судах та у Міжнародному комерційному арбітражному суді

Міжнародні комерційні суди і міжнародний комерційний арбітраж націлені на залучення однотипних спорів, тому між ними очевидний певний ступінь конкуренції. Навантаження у справах, що перебивається, і переважання міжнародного комерційного арбітражу в уподобаннях сторін дають змогу припустити, що арбітраж є головним конкурентом міжнародних комерційних судів. Деякі зарубіжні вчені вважають, що серед стимулів, що спонукали до створення міжнародних комерційних судів, переважає міжнародний комерційний арбітраж [24].

Відмінності в статусі представника сторони в державному і третейському Суді зумовлені, перш за все, самою природою міжнародного комерційного арбітражу, який розрахований на вирішення спорів у сфері міжнародного торговельного обороту. З огляду на це, особами, які вдаються до міжнародного комерційного арбітражу, є професійні комерсанти, які діють на свій страх і ризик. При цьому основний сенс введення так званої "адвокатської монополії" в держа-

вних судах полягає в тому, щоб забезпечити осіб, які беруть участь у судовому процесі, професійною правовою допомогою. У цьому випадку адвокатура виступає інститутом, що гарантує належний професійний рівень судових представників і забезпечує контроль за їхньою діяльністю. Саме з цього виходить і чинний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Разом із тим, правила та процедури можуть бути складними, що вимагають спеціалізованого набору навичок, досвіду та знань як з процедурних, так і з матеріально-правових питань, включно зі здатністю займати стратегічні змістовні та процедурні позиції, вимагати відшкодування збитків, що можуть бути присуджені, подавати обґрунтовані аргументи як докази та всіляко сприяти законними способами тому, щоб винесене арбітражне рішення було сприятливим для сторони, яку представляє адвокат.

Хоча майже всі процесуальні правила і національні закони дозволяють сторонам самостійно представляти себе в міжнародних арбітражних процесах, на практиці, для переважної більшості суперечок, сторони, тим не менш, вибирають адвоката, що спеціалізується на міжнародному арбітражі, щоб представляти їх інтереси. Це зрозуміло з огляду на часто великі суми спору і значні наслідки, які остаточне і обов'язкове арбітражне рішення може мати для прав і зобов'язань сторін. Поряд із цим, деякі сторони вважають за краще доручити юристам підприємств, які далеко не завжди мають відповідний досвід ведення справ, консультувати їх і представляти їх в арбітражних розглядах.

З одного боку, самопредставництво може спричинити низку практичних проблем під час арбітражного розгляду, створення додаткової роботи для арбітражних судів, яким доводиться мати справу з матеріалами низької якості та процедурними помилками, а іноді навіть доводиться брати на себе роль роз'яснення позиції сторони, що представила себе самостійно. З іншого боку, самопредставництво, безумовно, допомагає скоротити витрати на міжнародний арбітраж у короткостроковій перспективі, у вигляді судових витрат, які зазвичай становлять найбільшу частину витрат у міжнародному арбітражі. Разом із тим, у довгостроковій перспективі це може мати серйозні негативні наслідки для сторони, що можуть з'явитися в процесі вирішення спору та, відповідно, на підставі яких буде ухвалено рішення. Таким чином, незалежно від суми спору, щоб уникнути таких наслідків, сторонам спору доцільно запрошувати профе-

сійного адвоката.

А. Колвін (Colvin, 2011) звертає увагу, що, на відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді [25]. Слід відзначити, що основоположним принципом міжнародного арбітражу є принцип свободи сторін обирати представників за власним вибором, що є абсолютно справедливим. Дійсно, особам, які вдаються до послуг міжнародних комерційних арбітражних судів, важливо володіти правом самостійно визначати, хто зможе найкращим чином представляти їхні інтереси. Іноді в міжнародному комерційному арбітражі важливими можуть виявитися такі якості можливих представників, як, наприклад, компетентність у тій чи іншій сфері бізнесу, технічні знання, знання мови, якою сторони домовилися вести слухання справи тощо.

У цьому контексті зазначимо, що проведене дослідження внутрішніх трудових арбітражів, які, як правило, є простішими справами, у яких вирішуються питання про значно менші суми, показало статистично значуще зниження відсотка успіху для працівників, які представляють себе самостійно, а також середню винагороду, що була меншою, ніж половина суми, яка присуджується у разі використання адвоката [25].

Вимоги до представників сторін

Відповідно до Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо представництві сторін у міжнародному арбітражі [26]: "представник Сторони" або "Представник" означає будь-яку особу, у тому числі співробітника Сторони, яка діє в арбітражі від імені Сторони і представляє заяви, аргументи або надає пояснення Складу арбітражу від імені такої Сторони, окрім як в якості Свідка або Експерта, незалежно від юридичної кваліфікації або членства в Національній асоціації адвокатів.

Як зазначається в Керівних принципах Міжнародної асоціації юристів щодо конфлікту інтересів у міжнародному арбітражі 2014 [27]: термін "Уповноважений представник": є перекладом терміну "*Legal representative*", що включає в себе осіб, які мають право представляти особу в силу довіреності або іншого документа, що уповноважує на представлення інтересів.

Оскільки між арбітражним процесом та міжнародним комерційним арбітражем простежується певний взаємозв'язок, виникає інтерес у порівнянні їхніх окремих інститутів, зокрема ви-

мог, які висуваються до представників сторін для участі в процесі.

Вимоги, що висуваються до представників сторін у міжнародному комерційному арбітражі, відрізняються від тих, що висуваються в державних судах. Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання про вимоги, які висуваються до представників. Так, Регламент Лондонського міжнародного третейського суду (далі – LCIA) дозволяє представляти в судовому процесі свої інтереси за допомогою представників (одного або декількох), за умови, що вони поіменно названі арбітрам [15]. Арбітрам, згідно з Регламентом, надається право витребувати письмове підтвердження повноважень представників. LCIA в Додатку до Регламенту описав дії, за які арбітрам дозволено застосовувати санкції до представників сторін. Із Регламенту Лондонського суду, можна зробити висновок, що в цій арбітражній установі акцент робиться не на наявність у сторін конкретних документів, а на належну поведінку і бажання довірителя, щоб його інтереси представляла та чи інша особа.

Іноземні адвокати можуть представляти клієнтів у судових процесах у європейських міжнародних комерційних судах спільно з місцевими кваліфікованими адвокатами [28]. Однак, юридичне представництво виключно іноземними юристами в цих судах поки що неможливе. Проте навіть у міжнародних комерційних судах, які дозволяють представництво іноземних адвокатів, таких як SICC, малоімовірно, що сторони постануть перед судом без представництва місцевого адвоката, знайомого з національними судовими процесами.

У міжнародних договорах, присвячених питанням міжнародного комерційного арбітражу, нічого не сказано про вимоги до осіб, що виступають як представників учасників арбітражного розгляду у МКАС. У Законі України "Про міжнародний комерційний арбітраж" це питання також не висвітлюється. Водночас Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, що є Додатком 1 до зазначеного Закону, встановлює, що сторони можуть вести свої справи в МКАС і брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і *через належним чином уповноважених представників* (ст.9). Ця норма дублюється і в Регламенті Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (ст.36). Можна констатувати, що під "належним" повноваженнями представників слід

розуміти повноваження, які підтверджені відповідно до норм чинного законодавства.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (ч.4 ст.59 КАС України, ч.4 ст.62 ЦПК України, ч.4 ст.60 ГПК України). Основним документом, що підтверджує повноваження представника, є довіреність. Довіреність видається організацією-довірителем, за умови її засвідчення уповноваженою особою (керівником організації).

Для представництва інтересів організації, яка зареєстрована за кордоном, також необхідна довіреність. Передбачається, що вона має бути оформлена належним чином за правом держави, де зареєстрована організація. Обов'язковою умовою для участі в процесі є скріплення довіреності апостилем. Апостиль дозволяє легалізувати іноземний документ на території держави, де проходить розгляд.

Проведений аналіз законодавства свідчить, що в міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, які розглядаються, та значно більші витрати, ставляться менші вимоги, які полягають здебільшого в правильно оформленій довіреності. Важливу роль відіграє саме довіра до представника, упевненість у наявності у нього особливих знань і досвіду для того, щоб обґрунтувати і довести арбітрам свою позицію і вирішити спір на свою користь.

Висновки

1. На відміну від державних судів багатьох країн, у яких кожна сторона спору має бути представлена адвокатом, міжнародний комерційний арбітраж дозволяє сторонам і самим брати участь у розгляді, разом з тим, більшість сторін все ж таки обирає для представництва своїх інтересів професійних адвокатів. Автоно-

мія сторін у виборі представника на власний розсуд вважається одним з основних прав у міжнародному арбітражі. Цей принцип також закріплений у багатьох національних законах та в інституційних арбітражних правилах.

2. Регламенти багатьох арбітражних установ, що постійно діють, містять досить неточне формулювання щодо вимог, які висуваються до представників. У свою чергу, вимоги, що пред'являються до представників у державних арбітражних судах більш формальні, ніж у Міжнародному комерційному арбітражному суді. Представник сторони в міжнародному комерційному арбітражі, на відміну від державних судів, не обов'язково має бути адвокатом або володіти будь-яким іншим аналогічним статусом. Разом із тим, для представника сторін, який практикує у сфері міжнародного комерційного арбітражу, однаково важливими є і правова і галузева компетентність, він має бути фахівцем як у відповідній галузі права, так і в галузі спору.

3. У міжнародному комерційному арбітражі, незважаючи на складність справ, що розглядаються, і набагато більші витрати, пред'являється менше вимог й до оформлення повноважень представника, які полягають в основному у правильно оформленій довіреності. Важливу роль відіграє саме довіра до представника, упевненість у наявності в нього особливих знань і досвіду для того, щоб обґрунтувати і довести арбітрам свою позицію і вирішити спір на користь свого довірителя.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дев'яткіна М. С. Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: процесуальні форми контролю та сприяння (в контексті прийняття забезпечувальних заходів): дис. ... докт. філос.: 293 "Міжнародне право". Київ, 2020. 243 с.
2. Пільков К. М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі. Київ: Освіта України, 2016. 240 с.
3. Перепелинська О. Як можна вдосконалити арбітражне законодавство України: що пропонує УАА. *Юридична Газета Online*: 20.02.2020. <https://jur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-mozhnavdoskonaliti-arbitrazhne-zakonodavstvo-ukrayini-shcho-proponue-uaa-.html>
4. Цират, Г. А. Міжнародна підсудність. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2009. Вип. 84. Ч. II. С. 151–160.
5. Gaillard E., The Representations of International Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, Vol. 1, No. 2 (2010), pp. 271–281 Published Advance Access August 18, 2010. <http://doi.org/10.1093/jnlids/idq012>
6. Rennie, Douglas and Sherwin, Peter, Interim Relief Under International Arbitration Rules and Guidelines:

- A Comparative Analysis (November 12, 2010). *American Review of International Arbitration*, Vol. 20, p. 317, 2010, <https://ssrn.com/abstract=1707849>
7. Catherine A. Rogers. (2014). *Ethics in international Arbitration*. OUP Oxford. 352 p. <https://dokumen.pub/ethics-in-international-arbitration-1nbsped-0195337697-9780195337693.html>
 8. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4003-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text>
 9. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з додатком від 25.08.1994. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001571-94#Text>
 10. Цират Г. Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: український досвід. *Юридична газета*. № 24-25. 2018. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/derzhavni-sudi-ta-mizhnarodniy-komerciyniy-arbitrazh-ukrayinskiy-dosvid.html>
 11. Про ІСАС. <https://icac.org.ua/pro-icac/pravoviy-status>
 12. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2024 № 1618-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
 13. Цивільний процесуальний кодекс Німеччини (ZPO), §1042. https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_1042.html
 14. Арбітражний регламент Міжнародної торгової палати. Париж. Від 01.01.2021 (Правила ICC), Стаття 26 (4). https://moot.arbitrations.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbaqyht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf
 15. Регламент Лондонського міжнародного третейського суду від 01.01.1985. <https://ips.ligazakon.net/document/MU85323>
 16. Арбітражний регламент. Віденські правила. 2013. 44 с. https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Wiener_Regeln_Ukrainisch_inkl_Mediationsregeln_20160909.pdf
 17. UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2013-UNCITRAL-Arbitration-Rules.pdf>
 18. J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, *Secretariat's Guide to ICC Rules*, Chapter 3, best. 3-82, 3-131.
 19. Changing Lawyers During an International Arbitration. 06.03.2021. <https://www.acerislaw.com/changing-lawyers-during-an-international-arbitration/>
 20. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre. 2016. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2018/08/2016-SIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 21. Administered Arbitration Rules. 2018. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2018-HKIIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 22. Правила арбітражного процесу та процедури медіації Американської арбітражної асоціації (AAA). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/10/AAA-Commercial-Rules.pdf>
 23. ICDR 2021 Rules Amendments 06/03/2021 BY ACERIS LAW LLC. <https://www.acerislaw.com/icdr-2021-rules-amendments/>
 24. Georgia Antonopoulou (2023). The 'Arbitralization' of Courts: The Role of International Commercial Arbitration in the Establishment and the Procedural Design of International Commercial Courts. *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 14, Issue 3, September 2023, P. 328–349. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad007>
 25. Alexander J. S. Colvin. An Empirical Study of Employment Arbitration: Case Outcomes and Processes. *Journal of Empirical Legal Studies* Volume 8, Issue 1, 1–23, March 2011. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/Empirical-Study-Self-Representation-Employment-Arbitration.pdf>
 26. Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо представництві сторін у міжнародному арбітражі 2013. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab>
 27. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном арбитраже. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=601BFA34-F5E6-4CD8-A4C1-D1C0BDF4CEBE>
 28. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0005>

REFERENCES

1. Devyatkina, M. S. (2020). *Derzhavni sudy ta mizhnarodnyy komertsyynyy arbitrazh: protsesualni formy*

- kontrolyu ta spryannya (v konteksti pryynyattya zabezpechuvalnykh zakhodiv)* [State courts and international commercial arbitration: procedural forms of control and facilitation (in the context of the adoption of enforcement measures)]. Doctor's thesis philos. (293 "Mizhnarodne pravo"). Kyiv (in Ukr.).
2. Pilkov, K. M. (2016). *Teoriya i praktyka dokazuvannya u mizhnarodnomu komertsynomu arbitrazhi* [Theory and practice of evidence in International Commercial Arbitration]. Kyiv: Osvita Ukrainy (in Ukr.).
 3. Perepelynska, O. (2020). Yak mozhna vdoskonalyty arbitrazhne zakonodavstvo Ukrainy: shcho proponuye UAA [How can the arbitration legislation of Ukraine be improved: what does the UAA propose]. *Yurydychna Hazeta Online*. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-mozhnavdoskonality-arbitrazhne-zakonodavstvo-ukrayini-shcho-proponue-uaa-.html> (in Ukr.).
 4. Tsyrat, H. A. (2009). Mizhnarodna pidsudnist [International jurisdiction]. *Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*, 84(2), 151–160 (in Ukr.).
 5. Gaillard, E. (2010). The Representations of International Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, 1(2), 271–281. <http://doi.org/10.1093/jnlids/idq012>
 6. Rennie, Douglas and Sherwin, Peter, (2010). Interim Relief Under International Arbitration Rules and Guidelines: A Comparative Analysis (November 12, 2010). *American Review of International Arbitration*, (20), 317. <https://ssrn.com/abstract=1707849>
 7. Catherine A. Rogers. (2014). *Ethics in international Arbitration*. OUP Oxford. 352 p. <https://dokumen.pub/ethics-in-international-arbitration-1nbsped-0195337697-9780195337693.html>
 8. *Pro mizhnarodnyy komertsynyy arbitrazh* [About international commercial arbitration]. Zakon Ukrainy (24.02.1994 No. 4003-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text> (in Ukr.).
 9. *Rehlament Mizhnarodnoho komertsynoho arbitrazhnoho sudu pry Torhovo-promysloviy palati Ukrainy z dodatkom* [Regulations of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine with an addendum]. (25.08.1994). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001571-94#Text> (in Ukr.).
 10. Tsyrat, H. (2018). Derzhavni sudy ta mizhnarodnyy komertsynyy arbitrazh: ukrayinskyy dosvid [State courts and international commercial arbitration: Ukrainian experience]. *Yurydychna hazeta*, (24-25). <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodnyy-arbitrazh-ta-adr/derzhavni-sudi-ta-mizhnarodnyy-komerciyinyy-arbitrazh-ukrayinskyiy-dosvid.html> (in Ukr.).
 11. *Pro ICAC* [About ICAC]. <https://icac.org.ua/pro-icac/pravovyj-status> (in Ukr.).
 12. *Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Ukrainy* [Civil Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2024 No. 1618-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (in Ukr.).
 13. *Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Nimechchyny (ZPO), §1* [German Code of Civil Procedure (ZPO), §1]. https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_1042.html (in Ukr.).
 14. *Arbitrazhnyy rehlament Mizhnarodnoyi torhovoyi palaty. Paryzh* [Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce. Paris]. (01.01.2021 (Pravyla ICC), Stattya 26 (4). https://moot.arbitrations.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbqyht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf (in Ukr.).
 15. *Rehlament Londonskoho mizhnarodnoho treteyskoho sudu* [Rules of the London Court of International Arbitration]. (01.01.1985). <https://ips.ligazakon.net/document/MU85323> (in Ukr.).
 16. *Arbitrazhnyy rehlament. Videnski pravyla. 2013* [Arbitration Rules. Vienna rules. 2013]. https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Wiener_Regeln_Ukrainisch_inkl_Mediationsregeln_20160909.pdf (in Ukr.).
 17. UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013). <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2013-UNCITRAL-Arbitration-Rules.pdf>
 18. J. Fry, S. Greenberg, F. Mazza, *Secretariat's Guide to ICC Rules*, Chapter 3, best. 3-82, 3-131.
 19. Changing Lawyers During an International Arbitration. 06.03.2021. <https://www.acerislaw.com/changing-lawyers-during-an-international-arbitration/>
 20. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre. 2016. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2018/08/2016-SIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 21. Administered Arbitration Rules. 2018. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2018-HKIAC-Arbitration-Rules.pdf>
 22. *Pravyla arbitrazhnoho protsesu ta protsedury mediatsiyi Amerykanskoji arbitrazhnoji asotsiatsiyi (AAA)* [American Arbitration Association (AAA) Rules of Arbitration and Mediation Procedures]. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/10/AAA-Commercial-Rules.pdf> (in Ukr.).
 23. ICDR 2021 Rules Amendments 06/03/2021 BY ACERIS LAW LLC. <https://www.acerislaw.com/icdr-2021-rules-amendments/>
 24. Georgia Antonopoulou (2023). The 'Arbitralization' of Courts: The Role of International Commercial Arbi-

- tration in the Establishment and the Procedural Design of International Commercial Courts. *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 14, Issue 3, September 2023, P. 328–349. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad007>
25. Alexander J. S. Colvin. An Empirical Study of Employment Arbitration: Case Outcomes and Processes. *Journal of Empirical Legal Studies* Volume 8, Issue 1, 1–23, March 2011. <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/Empirical-Study-Self-Representation-Employment-Arbitration.pdf>
26. *Rekomendatsiyi Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi yurystiv shchodo predstavnytstvi storin u mizhnarodnomu arbitrazhi 2013* [Recommendations of the International Association of Lawyers on Representation of Parties in International Arbitration 2013]. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab> (in Ukr.).
27. *Rukovodyashchiye printsipy Mezhdunarodnoy assotsiatsii yuristov otnositelno konflikta interesov v mezhdunarodnom arbitrazhe* [International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration]. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=601BFA34-F5E6-4CD8-A4C1-D1C0BDF4CEBE> (in Russ.).
28. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0005>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 16–26 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870791
http://forumprava.pp.ua/files/016-026-2024-2-FP-Vilchuk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.04.2024
Accepted: 29.04.2024
Published: 06.05.2024
Available online: 06.05.2024

Cite as:

Вільчук, Т. Б. (2024). Представництво інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді. *Форум Права*, 79(2), 16–26. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>

Vilchuk, T. B. (2024). Predstavnytstvo interesiv storin u Mizhnarodnomu komertsyonomu arbitrazhnomu sudi [Representation of the Parties' Interests in an International Commercial Arbitration Court]. *Forum Prava*, 79(2), 16–26. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870791>